

बाबा भागीरथ माँझी तथा खरवार आन्दोलन

Kiran Gupta

M. A., M. Phill., Research Scholar,
Department of History, Ranchi University, Ranchi, Jharkhand

Corresponding Author- Kiran Gupta

Email - kirangupta2411@gmail.com

सारांश :

भारत का वर्तमान और भविष्य साधू-संतों के बिना पूरा नहीं होता। हमारी आजादी के संघर्ष का इतिहास भी पग-पग एवं पन्ना-पन्ना इनके वीरता से भरा पड़ा है। झारखण्ड में ऐसे अनेक साधू-संत हुए जिनके त्याग और बलिदान की गौरव गाथा इस समाज और क्षेत्र विशेष में तो अस्तित्व रखती है किन्तु इतिहास की पुस्तकों में उनका जिक्र कम या ना के बराबर है। झारखण्ड इतिहास के स्वतंत्रता आन्दोलन और उसमें भी साधू-संतों की भूमिका को लेकर इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है। इतिहास पुनर्लेखन के लिए व्यापक दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। साधू संतों की बात करें, तो उन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए थी, तो इसका सीधा-सा अर्थ यह है कि आजादी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके नायकों और खासकर जनजातीय आन्दोलनों और उससे जुड़े व्यक्तियों के प्रति जिस दृष्टि और जिस सोच का परिमार्जन करना था, वह नहीं किया गया, जबकि स्वतंत्र देश और समाज की इतिहास से अपेक्षा थी।

खरवार, संथाल जनजाति की एक उपजाति है। भागीरथ माँझी ने खरवार आन्दोलन का नेतृत्व किया था जिसकी शुरुआत १८६८ ई० में संथाल परगना क्षेत्र में हुई। खरवार जनजाति प्राचीन काल को ही अपना स्वर्ण युग मानते थे और उनका उद्देश्य प्राचीन मूल्यों और जनजाति परम्परा अथवा परम्परागत मूल्यों को पुनः स्थापित करना था। इस आन्दोलन का उद्देश्य संथालों की उन्नति, नैतिक शुद्धि, सफाहोर मतलब पवित्र इंसान बनाने की थी ताकि वह अपनी स्वतंत्र गरिमा को पुनः स्थापित कर सके। ताकि भूमि संबंधी समस्याओं में पुनः सुधार एवं सामाजिक सुधार पर जोर दिया। यह एक जनजाति सुधारवादी आन्दोलन था, जो कि १८७१ ई० में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा।

इसके कई कारण थे, संथाल हूल (१८५५) के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने संथालों के लिए एक अलग जिले संथाल परगना का गठन किया।^१ साथ ही कई नई प्रशासनिक व पुलिस, व्यवस्था लागू की गयी। संथालों के न्याय व सुनवाई के लिए कई अधिकारी नियुक्त किए गए एवं माँझियों को पुलिस के अधिकार दिए गए। इसका फायदा यह हुआ कि १८५७ की क्रांति में संथालों ने खुलकर भाग नहीं लिया।^२ इस बात से खुश होकर संथाल परगना के तत्कालीन कमिश्नर जी.यू.यूल ने बंगाल सरकार के सचिव को लिखा था कि संथालों ने बहुत बुरे माहौल में भी साहस का परिचय दिया।^३ पर ब्रिटिश सरकार संथालों के प्रति ईमानदार नहीं थी। वो उनकी सेवा भी ले रही थी तथा साथ ही उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखे हुई थी। संथाल परगना के डिप्टी कमिश्नर ए.आर. थॉम्पसन ने ७ अप्रैल, १८५६ को भेजे एक पत्र में लिखा था की हमारे पास संथालों की शैतानी हरकतों को दबाने के लिए पर्याप्त सेना है।^४ १९ अगस्त, १८५७ को बंगाल सरकार के सचिव ने मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट को सख्त आदेश देते हुए कहा कि अगर संथाल फिर किसी भी तरह की प्रतिकूल हरकत करते हैं तो उन्हें तुरन्त कुचल दिया जाए।^५ इसके साथ ही अंग्रेजी सरकार ने नील की खेती को लिए संथाल परगना की सीमाएँ घटा दीं^६ तथा प्रशासनिक और नए पुलिस कानून १८६० के बाद १८६३ में आये डिप्टी कमिश्नर ब्राउन वुड के समय फिर से बदहाली में बदल गये।^७ परिणामस्वरूप संथालों की स्थिति पुनः दुखदायी, अपमानित वाली हो गई। उन पर लगान स्वरूप आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। संथालों ने कई बैठक कर अधिकारियों को अपनी स्थिति से अवगत करा शिकायतें भी की।^८ इन्हीं परिस्थितियों में १८७१ में एक संथाल भागीरथ माँझी ने धार्मिक पुट वाला एक नया आन्दोलन शुरू किया। इसे ही खरवार आन्दोलन कहते हैं। भागीरथ माँझी द्वारा नेतृत्व प्राप्त इस आन्दोलन को भागीरथ माँझी आन्दोलन भी कहा जाता है। इसे साफाहोर/सफाहोड़ आन्दोलन के नाम से भी जाना जाता है।

भागीरथ माँझी का जन्म गोड्डा सब-डिवीजन के बरकोपे टप्पे के टारडीहा/तलडीहा गाँव में हुआ था। उनकी

धार्मिकता, सादगी और पवित्रता को देखते हुए उनके अनुयायी उनको “गुरुजी” या “बाबा” कह कर पुकारने लगे। इस आन्दोलन के दौरान जनजाति लोगों में सुधार एवं कुछ विचारों का प्रचार-प्रसार किया गया। जैसे- पहला- सूर्य एवं दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी-देवता की उपासना न करना। सूर्य, रामबोंगा तथा देवी दुर्गा के अलावा संथाल के “बोंगा-बोंगियों को परित्याग कर दिया।^९ दूसरा- माँस का सेवन, मदिरा पान, नाच-गान का परित्याग करना। सुअर और मुर्गी नहीं पालने की हिदायत देना क्योंकि उनमें गंदगी होती है। शुद्धता की ओर अग्रसर करते हुए पहले नहाने फिर पकाने की बातें की।^{१०} तीसरा- सिद्धो-कान्हो के जन्म स्थान को तीर्थ स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त करवाना। चौथा- संथाल विरोधियों का प्रतिकार और उपपंथों की संख्या को १२ तक सीमित करना। पांचवा- आन्दोलन के प्रति पूर्ण समर्पण वाले लोग सफाहोड़ और उदासीन लोगों को बावजिया और बेमन से उपासना करने वाले लोग को मेल बरागर में वर्गीकृत किया गया।

आन्दोलन के दौरान भागीरथ माँझी ने खुद को भी बोंसी गाँव का राजा घोषित कर दिया। और उन्होंने यह घोषणा की, कि उन्हें सिंगबोंगा ने बोंसी गाँव का राजा घोषित किया है। कुछ आदिवासी जनजाति सिंगबोंगा को अपना प्रधान देवता मानते हैं। जिसका अर्थ विश्वविधाता यानि के सृष्टि की रचना करने वाला होता है। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश सरकार और महाजनों को कर न देने की अपील करते हुए खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की थी। आसन्न नई व्यवस्था में लगान-रहित चारागाह, एक जोड़ा बैसों की जुताई के लिए एक रुपया तथा एक जोड़ा बैलों की जुताई के लिए आठ आने राजस्व वसूली की तथा साहूकार रहित अर्थव्यवस्था की घोषणा की गई।^{११} ईसाई बने संथाल भागीरथ के समर्थक नहीं बने थे।^{१२} इस आन्दोलन की बढ़ती हुई व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने भागीरथ माँझी और उनके साथी “ज्ञान परगनैत” को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश हुकुमत ने इनके खिलाफ दमनकारी कार्यवाही प्रारंभ की फिर नवंबर १८७४ में दोनों को रिहा कर दिया फिर तो इसके बाद

यह आन्दोलन संथाल परगना से होते हुए हजारीबाग तक फैल गई। हजारीबाग में इस खरवार आन्दोलन का नेतृत्व 'दुबू बाबा' ने किया। भागीरथ मांझी की मृत्यु १८७६ ई° में हुई। खरवार आन्दोलन का दूसरा चरण दुविधा/ दुबई गोसाई के नेतृत्व में १८८१ ई° की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ हुआ परन्तु ब्रिटिश सरकार द्वारा गोसाई की इस प्रयास को रोकने का यह आन्दोलन समाप्त हो गया।

खरवार आन्दोलन से संथालों को कोई लाभ कभी नहीं हुआ। भागीरथ मांझी हूल आन्दोलन में एक क्रांतिकारी था। वह ब्रिटिश सेना अथवा जेल में भी रह चुका था।^{१३} फिर भी इन आन्दोलन का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला। जिस उद्देश्य के साथ यह क्रांति शुरू हुई, वह तो कहीं खो गई और अंततः संथाल जिनके खिलाफ खड़े थे उनके जैसे ही बन गये।

सफाहोड़ आन्दोलन के प्रणेता भागीरथ मांझी को बहुत से किताबों और वेब स्रोतों में तिलका मांझी के पुत्र बताये जाते हैं, परन्तु प्रमाणिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि दोनों में कोई रक्त संबंध नहीं था। तिलका मांझी पहाड़िया थे, जबकि भागीरथ मांझी संताल थे। तिलका मांझी का जन्म स्थल भागलपुर जिले के तिलकपुर में था, जबकि भागीरथ मांझी का जन्म स्थल, गोड्डा जिले में तलडीहा गांव में था। तिलका मांझी को १७८५ ई° में फांसी दी गई थी और उनकी शहादत के ८० वर्ष के उपरान्त साफाहोड़ (१८७४) आन्दोलन शुरू हुआ। भागीरथ मांझी के पिता का नाम लिटा हांसदा था। हांसदा संथालों का पारिस अर्थात् गोत्र होता था। तलडीहा में आज की भागीरथ मांझी की पांचवी और छठी पीढ़ी हैं। भागीरथ मांझी के छोटे पोते चंदर हांसदा तलडीहा पंचायत के कई बार मुखिया रहे। उनके परपोते मुनीलाल हांसदा उम्र ६५ वर्ष व्यवहार न्यायालय गोड्डा में अधिवक्ता है। मुनीलाल हांसदा की पुत्रवधू लिलीसी हेम्ब्रम महेश लिही गोड्डा पंचायत की २०१५ से २०२१ तक मुखिया रहीं। इतने सुस्पष्ट और सुलभ प्रमाण होने के बावजूद भागीरथ मांझी को लेकर भ्रामक जानकारी तथा कथित इतिहास लेखन में मौजूद है। जिसे सही करने की जरूरत है।

संदर्भ-सूची

1. एल. एस. एस. ओ 'मैली, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स, संथाल परगना पृ° ५४।
2. पी. सी. रॉय चौधरी, १८५७ इन बिहार गजेटियर्स रिवीजन ब्रांच, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बिहार, पटना, १९५६, पृ° १८८।
3. जोहन कोचुचिरा, टोर, पॉलिटिकल हिस्टी ऑफ संथाल परगना 'ज फ्रॉम १७६५ टू १८७२, इंटर इंडिया पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, २०००, पृ° ११३।
4. वही, पृ° ११८।
5. वही, पृ° ११२।
6. पी. सी. राय चौधरी, बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स-संथाल परगना, पृ° १६२।
7. जोहन कोचुचिरा टोर, पूर्वोद्धृत, पृ° १२२।
8. जोहन, मेकटूगल, लैंड और रिलीजन द सरदार एण्ड खरवार मूवमेंट्स इन बिहार १८५८-६५, मनोहर पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, १९८५, पृ° १६५।
9. जोसेफ द्रोइजी, लेख-सोशल मूवमेंट्स अमोंग द संथाल, एम. एस. ए. राव (सं°) सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, मनोहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, २०००, पृ° ३५०।

10. केदार प्रसाद मीणा, आदिवासी विद्रोह, विद्रोह परम्परा और साहित्यिक अभिव्यक्ति की समस्याएँ, अनुज्ञा बुक्स, दिल्ली, २०१५, पृ° १६२।
11. बालमुकुंद वीरोत्तम, झारखण्ड-इतिहास एवं संस्कृति, हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बिहार, पृ° ३३१।
12. जोहन मेकटूगल, पूर्वोद्धृत, पृ° ८५।
13. वही, पृ° ८४।